

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АКУШЕРСТВУ - ГИНЕКОЛОГИИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045222>

Комилова М.О.

Ташкентская медицинская академия

Рустамова Мадина

Магистр кафедры акушерства

и гинекологии ТМА

Шарипова Дилдора

Магистр кафедры акушерства

и гинекологии ТМА

Аннотация.

В статье раскрывается суть и важность наличия у самого педагога творческого мышления и критического анализа различных ситуаций для решения той или иной проблемы, а в дальнейшем развитие этого мышления и у студентов-медиков. Наличие нескольких методов развития критического и творческого мышления помогает выбрать одну из них в нужное время и с помощью него более эффективнее получать результаты от обучения студентов-медиков.

Ключевые слова.

мышление, критицизм, алгоритм, анализ, ассоциации, методы, интеллект, мотивация, генетика, кругозор, спектр действий, подход.

Критическое мышление – система суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также применять полученные результаты к ситуациям и проблемам.[1] В век развития информационных технологий и различных гаджетов, год за годом становится все труднее мотивировать студентов-медиков к учебе, а более всего к познавательной сфере деятельности. Исходя из этого, можно судить о том, что участки мозга отвечающие за мышление деградируют, что приводит к узкому кругозору и к отсутствию широкого спектра критицизма. Критичность ума – это умение человека объективно оценивать свои и чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые положения и

выводы. Человек с критическим складом ума никогда не расценивает свои высказывания и суждения как абсолютно верные. Критическое мышление, т.е. творческое, помогает человеку определить собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни. Предполагает принятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор. Повышает уровень индивидуальной культуры работы с информацией. Формирует умение анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих решений и отвечать за них. Позволяет развивать культуру диалога в совместной деятельности.[2] Еще в начале XX века Д. Дьюи высказал идею о том, что главное, чем должны заниматься образовательные учреждения любого типа – это обучать детей думанию. [7]

Важность наличия этого вида мышления поможет каждому человека выставлять перед собой важные приоритеты и цели, научит выражать свое мнение в любой сфере деятельности, поможет мыслить широко, задавать вопросы и находить на них ответы, выявлять и решать гипотезы, создавать алгоритмы действий, аргументировать свою точку зрения, создавать идеи и представления, придает групповой дух и дает чувство ответственности. Каждый автор по своему описывает суть критического мышления, например: Л. Терлецкая считает, что критическое мышление – это такое мышление, которому присущи глубина (умение проникать в суть вещей), последовательность (умение соблюдать логические правила), самостоятельность (умение задавать вопросы, находить новые подходы к их выяснению), гибкость (умение изменять способ решения проблемы), скорость (умение быстро справляться с задачей). [3] В. Болотов рассматривает критическое мышление как прагматичное рассмотрение различных подходов с целью выбора обоснованных суждений и принятия осмысленных решений. [4] Т. Хачумян – как особый вид мыслительной деятельности, характерными признаками которого является выработка стратегий избрания правильного пути решения любых задач на основе гипотезы, анализа, обработки информации, осуществление рефлексивных действий (аналитических, проверочных, контролирующих, оценочных); взвешенный анализ различных мнений и взглядов, проявление собственной позиции, объективное оценивание процесса и результатов как собственной, так и сторонней деятельности. [5] Во время размышления над какой-либо темой, важно уметь анализировать информацию, устанавливать ассоциации с имеющимися знаниями, иметь логику для поиска решения проблемы, иметь системность для создания алгоритма задач. Важно учитывать что, с медицинской точки

зрения, развитие силы мышления до пика predetermined генетикой, то есть ребенок получает максимум силу мышления от родителей, и развивает его в течение своей жизни только до того уровня, сколько ему позволяют гены. В какой-то мере степени это качество также входит в понятие интеллекта. Американский ученый, психолог Дайана Халперн рассматривает интересующий нас термин как тип мышления, основанный на когнитивных навыках и стратегиях, позволяющий приходить к результатам, которые отличаются своей взвешенностью, логичностью и целенаправленностью. Она отмечает, что критическое мышление не является врожденной способностью, а, следовательно, его можно развивать. И не только можно, но и нужно, поскольку способность мыслить критически позволяет человеку корректно интерпретировать ситуацию, приучает к четкости мысли, структурированности. [8]

Проблема развития критического стиля мышления у студентов медицинского вуза требует особого внимания. Мыслить критически – это, значит уметь анализировать информацию с позиций логики, уметь выносить обоснованные суждения, решения и применять полученные результаты, как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам [9]. Данный тип мышления необходим для будущей профессиональной деятельности врача, т.к. на всех этапах лечения требуется использование таких мыслительных Развитие науки, появление неизвестных заболеваний, выявление новых симптомов, патологий и многие другие факторы обязывают медицинских работников самосовершенствоваться на протяжении всего профессионального пути. Операций как анализ, сравнение, обобщение. определены следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), формирование которых направлено на развитие критического мышления у студентов – медиков:

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1);

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала (ОК – 5);

- способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ПК – 5) [2, с.676].

Развитие клинического мышления у будущих врачей начинается со студенческой скамьи, где роль преподаватель и применения им различных методов обучения имеет большое значение. В настоящее время все большую популярность среди врачей-педагогов получает применение интерактивных

методов обучения, таких С учетом этого занятия проводятся в три этапа: вызов, осмысление, рефлексия.

На этапе вызова создается мотивация к получению знаний через обращение к жизненному опыту студентов и использованию следующих методических приемов:

- Парная и групповая мозговая атака.
- Ключевые термины.
- Свободное письменное задание.
- Таблица «З-Х-У».
- Плюс-минус-вопрос.
- Верные и неверные утверждения
- Корзина идей
- Кластер

II стадия Осмысление содержания (получение новой информации)

- Инсерт-система маркировки текста.
- Бортовые журналы.
- Таблица «тонких» и «толстых» вопросов.
- «Дерево предсказаний».
- «Шесть шляп мышления»

III стадия Рефлексия (осмысление, рождение нового знания)

- Синквейн
- Эссе
- Дискуссия
- Круглый стол
- «РАФТ»
- ПОПС

Для развития критического мышления студентов-медиков, очень важную роль играет педагог и его методы обучения. Наиболее активно развивающимся среди них является Кейс-метод (Case Based Learning). Применение кейс-метода дополняет традиционные методы обучения и направлено не столько на получение новых знаний, сколько на формирование профессиональной компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности, включает обсуждение в небольших группах студентов сценария, представляющего какую-либо проблему.

Кейс-технология является средством формирования познавательной самостоятельности студентов в процессе обучения. Внедрение кейс-технологий обучения на цикле акушерства-гинекологии по теме «Тактика врача при вагинальном кровотечении в ранних сроках беременности».

Деятельность должна осуществляться в самой, что ни на есть реальной обстановке как родовые отделения больниц, клинические и материнские центры, где имеется оборудование и материалы для немедленного вмешательства.

-один студент играет роль пациента, а другой роль квалифицированного специалиста. Другие студенты могут быть привлечены для помощи специалисту.

-преподаватель представит студенту, играющему роль специалиста, информацию о состоянии здоровья пациента и будет задавать соответствующие вопросы.

-когда преподаватель предоставит информацию и задаст вопросы, от студента требуется быстрое мышление и реакция(вмешательство).

-внутривенные процедуры и бимануальный осмотр разыгрываются в ролях с использованием соответствующего оборудования.

-сначала преподаватель и студент обсуждают события, происходящие во время имитации для развития навыков по решению проблем и принятию решений. Вопросы в имитации помеченные курсивом, служат для данной цели.

-по мере закрепления навыков студентов, фокус имитации должен переместиться на оказание соответствующего ухода при жизнеопасной ситуации быстрым, эффективным, квалифицированным способом.

-все вопросы и обсуждения должны происходить после завершения имитации. [14]

Кроме этого должны быть благоприятные условия в аудитории, для того, чтобы студенты могли спокойно выражать свою мысль, раскрываться, обсуждать определенные темы и проводить дебаты, при этом не попадая в среду буллинга со стороны других студентов. Задания должны даваться каждому студенту по отдельности, для раскрытия способности каждого из них, и групповые, для раскрытия группового духа и объединения их всех для достижения единой цели. Также важную роль играет актуальность темы выбранная учителем. То есть, если выбранная тема не интересна студентам, то они не станут не то, чтобы размышлять о ней, но и слушать. Для того, чтобы развивать критическое мышление студентов-медиков, учителю следует

сочетать в своей работе проблемные, исследовательские, поисковые и творческие методы и приемы. Учебный процесс организовать как поиск ответа на проблемные вопросы, поскольку такая работа всегда помогает активизировать поисковую деятельность студентов-медиков. Для того, чтобы активизировать учебный интерес студентов-медиков, учителю следует выбирать интересные, близкие для студентов темы и развивать внутреннюю мотивацию, при наличии которой студенты осознают практическую значимость изучаемого. [6] Чтобы активизировать мыслительную деятельность студента, необходимо решить одновременно три задачи: 1. Выбрать форму работы на занятии, способную заинтересовать студента с любым уровнем подготовки, вовлечь всю группу в совместный процесс познания. 2. Определить для каждого посильную для него часть общей проблемы, реализуя дифференцированный подход к обучению. 3. Снять у слабого студента страх перед плохой оценкой при неверном ответе, «раскрепостить» процесс его мышления. [7] Преподавание критического мышления является наиболее эффективным, если учитель моделирует диспозиции критического мышления и соответствующее применение умений его в самом процессе обучения. Независимо от предметной области, студентов-медиков нужно поощрять быть любознательными, выдвигать возражения, задавать вопросы, указывать на проблемы в позиции преподавателя. Эти возражения и вопросы должны быть прояснены, проинтерпретированы и беспристрастно обсуждены. Студентам следует скорее предлагать аргументированные обоснования, почему надо делать что-то именно таким конкретным способом, нежели догматически сообщать, как это следует делать. Преподавание должно преодолеть пропасть между предметом и собственным опытом студента. В случае с обучением критического мышления темы дискуссий не должны ограничиваться фактографическими материалами или академическими сюжетами, а должны включать в себя проблемы, которые имеют нормативные, моральные, этические или общественно-политические измерения. [1]

Таким образом, технология развития критического мышления, которая является одновременно и предметом изучения и инструментарием организации занятий, создает условия для актуализации субъектности студентов медицинского вуза, для развития творческого потенциала, развития готовности к реализации требований новой образовательной парадигмы. Критическое мышление является необходимой составляющей профессионализма будущего медика. [1]

ЛИТЕРАТУРА:

1. Питер А. Фасиоун, Университет Санта Клара. Критическое мышление: отчёт об экспертном консенсусе для целей образовательного анализа, оценки и обучения. 2016
2. Кузнецова Е.Г. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО (ТВОРЧЕСКОГО) МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО. Владикавказ. 2021
3. Терлецкая Л. Критическое мышление как средство развития умений студентов-медиков анализировать и применять информацию / Терлецкая Л. – Материалы международной научно-практической конференции «Развитие навыков критического мышления».
4. Болотов В. Критическое мышление – ключ к преобразованию российской школы / В. Болотов, Дж. Спиро // Директор школы. – 1995. № 1. – С. 67–73. Хачумян Т. И. Понятие "критическое мышление" и его сущность в психолого-педагогической науке /
5. Хачумян Т. И. // Теоретические вопросы культуры, образования и воспитания: сб. науч. пр. Вып. 24, часть 2. – Киев : Издательский центр КНЛУ, 2003. – С. 171–177.
6. Скоморовская Н.Б. РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ. Украина.
7. Е. О. Дубина ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В РАМКАХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Асбест, Россия. 2018
8. Халперн Д. Психология критического мышления. – СПб., 2000. 512 с.
9. Комилова, М. О., & Мирзаева, Г. А. (2023). АКТУАЛЬНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ИСПОЛЬЗУЯ, СМЕШАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(5), 1681-1686.
10. Комилова, М. О., & Абзалова, М. (2023). ТЕЛЕМЕДИЦИНА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКСИТАН. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(5), 357-366.
11. Комилова, М. О. (2023). Медицинская анимация в смешанном обучении.

12. Комилова, М. О., & Балтабаева, Н. (2022, August). ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ: Комилова Малохат Олимовна, Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии ТМА malokhat.komilova@mail.ru Балтабаева Нодирабегим, Студентка медико-педагогического факультета ТМА. In Научно-практическая конференция.

13. Хабарова Т. С. Технология критического мышления как фактор актуализации субъектности студентов медицинского вуза Секция 7. Педагогика

14. Юсупова Д.У. Формирование клинического мышления у будущих врачей акушер-гинекологов. <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-klinicheskogo-myshleniya-u-buduschih-vrachej-akusher-ginekologov?ysclid=liwp1kri47797666179>